

Evaluación del crecimiento y composición química de la *Oreochromis niloticus* cultivada bajo diferentes regímenes alimenticios

Chareo-Benítez Berenice¹, Juárez-Barrientos José Manuel², Alcántar-Vázquez Juan Pablo*¹

¹ Laboratorio de Acuicultura, Ciencias Agropecuarias. Universidad del Papaloapan. Campus Loma Bonita,
Oaxaca, México

² Laboratorio de Bioquímica y Mejoramiento Genético, Universidad del Papaloapan. Campus Loma Bonita,
Oaxaca, México

*Autor de correspondencia: jupasoul@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las estrategias de alimentación y el crecimiento compensatorio se pueden utilizar como una herramienta para maximizar el crecimiento, incrementar la ganancia de peso en músculo, mejorar la composición corporal e incrementar el rendimiento de las canales y la calidad de la carne. Se evaluaron cuatro diferentes regímenes de alimentación (7x0, 6x1, 5x2 y 1x1) en juveniles de tilapia del Nilo durante 36 días, posteriormente se alimentaron los siete días a la semana durante 24 días. Se registró su peso húmedo y longitud total mediante biometrías cada doce días y se analizaron en cuanto contenido de humedad, cenizas, lípidos, proteínas y carbohidratos. Después de 36 días de alimentación restringida y un periodo de 24 días de alimentación normal, se pudo observar una compensación de peso y longitud para los cuatro tratamientos. El análisis químico no reveló diferencias significativas para el contenido de proteínas o lípidos. Solo el tratamiento 7x0 presentó diferencias significativas con respecto al contenido de humedad y el tratamiento 1x1 en cuanto a contenido de carbohidratos.

Palabras clave: Tilapia del Nilo, regímenes alimenticios, análisis químicos

Abstract

Feeding strategies and compensatory growth can be used as a tool to maximize growth, increase muscle weight gain, improve body composition, and increase carcass performance and meat quality. Four different feeding regimens (7x0, 6x1, 5x2 and 1x1) were evaluated in Nile tilapia juveniles for 36 days, then fed seven days a week for 24 days. Its wet weight and total length were recorded using biometrics every twelve days and analyzed as moisture content, ash, lipids, proteins, and carbohydrates. After 36 days of restricted feeding and a 24-day period of normal feeding, weight and length compensation could be observed for all four treatments. Chemical analysis did not reveal significant differences for protein or lipid content. Only the 7x0 treatment presented significant differences with respect to the moisture content and the 1x1 treatment in terms of carbohydrate content.

Key words: Nile tilapia, feeding frequencies, growth.

Introducción

La acuicultura ha sido el sector productivo de alimentos con mayor desarrollo a nivel global con un índice general de crecimiento del 11% anual. De las especies más cultivadas se encuentran las tilapias, ubicándose en el segundo lugar en cuanto a volumen de producción a nivel mundial, esto debido a las características biológicas y de cultivo que poseen, entre ellas la aceptación de alimento comercial. En la región del Papaloapan se cuenta con las condiciones climáticas que favorecen el cultivo de la tilapia del Nilo, por lo que es necesario buscar estrategias que potencialicen el cultivo de tilapia del Nilo realizado en la zona. Dado que la alimentación es uno de los factores más importantes que influyen en su rendimiento, así como la calidad del alimento, el tamaño de la ración diaria y la frecuencia de alimentación, alimentar frecuentemente a los peces genera un mayor gasto debido al incremento en la mano de obra requerida, así como por el desperdicio de alimento no consumido por parte de los organismos. Debido a lo anterior surge la necesidad de implementar estrategias de alimentación que ayuden a minimizar los costos de producción y mejorar la calidad del agua, además de influir en la composición corporal de los peces [1,2]. Una de las estrategias más usadas es la que implica un suministro disminuido del alimento, seguido de un breve período de alimentación intensiva que les permita aumentar su longitud cerca del máximo y aumentar el factor de condición y el peso final [3]. Lo anterior, se conoce como crecimiento compensatorio, que ha sido definido como el incremento inmediato de peso que registran los animales después de haber sido sometidos por un cierto tiempo, sin afectar su integridad física de manera letal o subletal, a una restricción nutricional por la reducción de alimento o por suministrar dietas bajas en su calidad [4]. Las estrategias de alimentación y el crecimiento compensatorio se pueden utilizar como una herramienta para maximizar el crecimiento [5], incrementar la ganancia de peso en músculo, incrementar el rendimiento de la canal y la calidad de la carne, mediante la restricción nutricional del pez en etapas clave, mejorar la eficiencia en la utilización del alimento [6] y reducir tanto el uso de mano de obra [7] como la cantidad de alimento proporcionado. Debido a lo anterior, el objetivo del presente estudio fue investigar el efecto de diferentes regímenes de alimentación sobre los parámetros de crecimiento, supervivencia y composición química de los filetes de tilapia del Nilo. Basado en los resultados será posible establecer el régimen de alimentación óptimo que permita aprovechar la respuesta compensatoria y obtener el máximo rendimiento en el cultivo.

Metodología

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad Acuícola Experimental de la Universidad del Papaloapan, campus Loma Bonita.

Juveniles

Los peces utilizados para esta investigación fueron obtenidos de la granja "Unidad de producción del Tesechoacan" (La Cuatezona, Veracruz) una vez terminado el periodo de reversión hormonal.

Diseño experimental

Las unidades experimentales empleadas consistieron en un sistema de recirculación cerrado compuesto por 12 tanques de 900 L conectados a una bomba de ½ HP y un aireador de ¼ HP. Se sembraron 12 juveniles en cada unidad experimental. Se evaluaron cuatro diferentes regímenes de alimentación (Siete días a la semana: 7x0, seis días a la semana: 6x1, cinco días a la semana: 5x2 y un día sí, un día no: 1x1) durante un periodo de 36 días. Posteriormente, se alimentaron siete días a la semana (7x0) durante 24 días. Se utilizaron tres replicas por cada régimen de alimentación distribuidas de manera aleatoria dentro del sistema experimental.

Alimentación y evaluación de crecimiento.

Los peces se alimentaron cuatro veces al día. Se realizaron biometrías cada 12 días. La longitud total se obtuvo mediante un ictiometro (Aquatic Ecosystem), mientras que para el registro del peso húmedo individual se utilizó una balanza digital (Marca Ohaus, Scout, 0 a 200 g).

Análisis químico proximal

Para este proceso se comenzó analizando las muestras que fueron obtenidas de la parte lateral de pez (masa muscular superior y ventral). Se procedió a filetear el musculo en cortes finos y después secado en un horno a 55 °C durante 12 horas. Posteriormente se trituraron, tamizaron y se analizaron en cuanto a su contenido de lípidos, proteínas, cenizas y humedad y el contenido de carbohidratos se establecerá por diferencia, realizando todos los procedimientos de acuerdo con lo establecido por la AOAC.

Determinación de humedad

La humedad se determinó pesando 2 g de cada una de las muestras en una termobalanza. La termobalanza automáticamente indicó el porcentaje de humedad en solo unos minutos.

Determinación de cenizas

Para la determinación de cenizas se utilizó un equipo Muffla, balanza analítica y crisoles para colocar la muestra. El análisis se llevó a cabo siguiendo los procedimientos de la AOAC por medio del método 964.22.

Determinación de lípidos

Para la extracción de la grasa de las muestras, se utilizó un equipo Soxhlet, utilizando como solvente éter de petróleo.

Determinación de proteínas

Para la determinación de proteínas se empleó el método Kjeldahl y se utilizó un digestor y un destilador. Para la valoración se usó una bureta de 25 mL y un soporte universal, 3 gotas de indicador y HCL 0.1 N.

Análisis estadístico

Se verificaron los supuestos de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (Levene) para el uso de pruebas estadísticas paramétricas. Las diferencias existentes en peso húmedo y longitud total, así como los resultados del análisis químico se evaluaron mediante un análisis de varianza de una vía. Las diferencias entre los tratamientos se compararon mediante una prueba de Tukey con un nivel de significancia del 95%. Todos los análisis se realizaron en el programa Minitab19.

Resultados y discusión

Crecimiento de juveniles

Los resultados obtenidos para el peso húmedo y la longitud total durante los 60 días de experimento se encuentran en la tabla 1. El peso húmedo registró diferencias significativas ($P < 0.05$) a partir del día 36, con los grupos 7x0 y 6x1 mostrando valores más altos en comparación con el grupo 5x2 y el grupo 1x1. Mientras que para el día 48, el grupo 6x1 mostró los valores significativamente más altos ($P < 0.05$) en comparación con los grupos 5x2 y 1x1. Se observaron diferencias significativas ($P < 0.05$) entre el grupo 7x0 en comparación con el

grupo 1x1. Finalmente, para el día 60, se observaron diferencias significativas ($P < 0.05$) solamente en el grupo 1x1, el cual registró un peso significativamente menor en comparación con el resto de los grupos.

En cuanto a la longitud total, se registraron diferencias significativas ($P < 0.05$) en el día 12, donde el grupo 6x1 mostró un valor más alto en comparación a los grupos 5x2 y 1x1. El grupo 7x0 no presentó diferencias significativas. Para el día 36 hubo diferencias significativas ($P < 0.05$) donde el grupo 6x1 mostró un valor más alto nuevamente en comparación a los grupos 7x0, 5x2 y 1x1. El día 48 el grupo 6x1 registró diferencias significativas ($P < 0.05$) mostrando un valor más alto en comparación con los grupos 7x0, 5x2 y 1x1 (Tabla 1). No se observaron diferencias significativas entre ninguno de los grupos analizados para el día 60.

Tabla 1. Peso húmedo (PH, g) y longitud total (LT, cm) durante los 60 días de experimentación de juveniles de tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*) cultivada bajo diferentes regímenes de alimentación. Promedio \pm Desv. Std.

Día/Parámetro	Tratamiento				
	7x0	6x1	5x2	1x1	
12	PH	60.7 \pm 3.8 ^a	59.3 \pm 2.6 ^a	53.5 \pm 2.9 ^a	55.7 \pm 2.3 ^a
	LT	14.2 \pm 0.1 ^{ab}	14.3 \pm 0.2 ^a	13.6 \pm 0.1 ^b	14.0 \pm 0.2 ^a
24	PH	91.3 \pm 13.6 ^a	86.6 \pm 4.1 ^a	75.2 \pm 4.3 ^a	78.5 \pm 4.0 ^a
	LT	16.3 \pm 0.5 ^a	15.8 \pm 0.1 ^a	15.3 \pm 0.5 ^a	15.6 \pm 0.3 ^a
36	PH	117.1 \pm 14.6 ^a	113.7 \pm 4.3 ^a	94.7 \pm 1.9 ^b	86.7 \pm 2.1 ^c
	LT	17.3 \pm 0.5 ^{ab}	17.6 \pm 0.2 ^a	17.1 \pm 0.1 ^{ab}	16.6 \pm 0.3 ^b
48	PH	136.9 \pm 14.9 ^{ab}	143.4 \pm 7.3 ^a	119.7 \pm 4.3 ^b	101.2 \pm 2.8 ^c
	LT	18.4 \pm 0.5 ^{ab}	18.8 \pm 0.1 ^a	17.8 \pm 0.3 ^{bc}	17.3 \pm 0.4 ^c
60	PH	159.22 \pm 10.7 ^a	165.3 \pm 13.1 ^a	154.8 \pm 10.6 ^a	136.1 \pm 6.0 ^b
	LT	19.6 \pm 0.5 ^a	19.7 \pm 0.4 ^a	19.4 \pm 0.4 ^a	18.9 \pm 0.1 ^a

*Valores con superíndice con diferente letra en la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas.

Análisis químico proximal

Los resultados obtenidos para el contenido de humedad, cenizas, lípidos, proteínas y carbohidratos se encuentran en la tabla 2. El contenido de humedad registró diferencias significativas ($P < 0.05$) en el grupo 7x0 mostrando valores más altos en comparación con los grupos 6x1, 5x2 y 1x1. Para el contenido de cenizas, lípidos, proteínas no se observaron diferencias significativas ($P < 0.05$) en ninguno de los grupos. Mientras que, para el contenido de carbohidratos se registraron diferencias significativas ($P < 0.05$) con el grupo 1x1 mostrando valores más altos en comparación con el resto de los grupos analizados.

Tabla 2. Análisis químico proximal en juveniles de tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*) cultivada bajo diferentes regímenes de alimentación. Promedio \pm Desv. Std.

T	Parámetro				
	Hu	Ce	Li	Pr	Ca
7x0	74.1 \pm 3.0 ^a	4.6 \pm 0.5 ^a	2.7 \pm 1.1 ^a	85.1 \pm 0.7 ^a	2.9 \pm 1.7 ^a
6x1	72.7 \pm 0.7 ^{ab}	4.6 \pm 0.5 ^a	2.5 \pm 0.5 ^a	84.7 \pm 1.7 ^a	5.7 \pm 0.5 ^a
5x2	72.6 \pm 1.6 ^{ab}	4.3 \pm 0.5 ^a	2.8 \pm 1.1 ^a	86.7 \pm 1.1 ^a	5.2 \pm 0.9 ^a
1x1	65.2 \pm 4.9 ^b	5.6 \pm 0.5 ^a	2.6 \pm 1.1 ^a	84.2 \pm 4.8 ^a	12.8 \pm 0.1 ^a

T = tratamiento. Hu = humedad, Ce = Cenizas, Li = Lípidos, Pr = proteínas, Ca = Carbohidratos. *Valores con superíndice con diferente letra en la misma columna indican diferencias estadísticamente significativas.

En el presente experimento los resultados obtenidos mostraron que alimentar solo seis o cinco días a la semana no influye de manera negativa en el peso o talla final, siempre y cuando sea seguido de un periodo de realimentación. De acuerdo con Wang *et al.* [6] y Gao *et al.* [8] aplicar este proceso en juveniles de tilapia del Nilo puede aumentar la tasa de crecimiento y la eficiencia alimenticia. Por otra parte, reducir la alimentación de siete a cuatro días (grupo 1x1) mostró un efecto negativo en el crecimiento de juveniles de tilapia del Nilo. Resultados similares han sido mostrados por Villaroel *et al.* [9], quienes probaron cuatro tratamientos en juveniles de tilapia del Nilo. Los peces que fueron alimentados diariamente presentaron un consumo de alimento significativamente mayor que los que fueron sometidos a restricciones. Finalmente, el periodo de restricción de 36 días causó diferencias significativas en los pesos corporales, pero un periodo de realimentación de 24 días fue suficiente para eliminar diferencias en los tratamientos 7x0, 6x1 y 5x2. Los peces del tratamiento 1x1 donde fue mayor la restricción alimenticia presentaron un menor peso en comparación con el resto de los tratamientos, por lo tanto, podemos decir que exhibieron un crecimiento compensatorio parcial. En cuanto a la composición química proximal de las muestras de filete, los resultados obtenidos muestran que hubo un incremento en el contenido de humedad pero el contenido de lípidos no se vio afectado de manera significativa por lo tanto, difieren con lo observado por Da Silva *et al.* [10] quienes probaron diferentes frecuencias de alimentación a lo largo del día y obtuvieron un incremento en el contenido de humedad acompañado de una disminución en contenido de lípidos, así como un aumento en el contenido de cenizas. En este sentido, es claro que la privación de alimento tiene influencia en el contenido de humedad y carbohidratos, por lo tanto, podría influir en contenido de proteínas, lípidos, y cenizas, aunque probablemente se requiera de periodos más largos de restricción alimenticia para observar un efecto concluyente como los observados por Alí *et al.* [12] quienes probaron diferentes frecuencias de alimentación y privación de alimento con un período de 12 semanas y observaron una disminución lineal en el contenido de proteínas y lípidos y un aumento en contenido de cenizas y humedad. Por otra parte, Vilhelmsson *et al.* [13] observaron que, los peces que fueron alimentados bajo restricción proteica tienden a almacenar más carbohidratos, por lo que, a mayor restricción mayor es la cantidad de glucógeno almacenado en el pez. Lo anterior podría explicar las diferencias en cuanto a contenido de carbohidratos para el grupo 1x1 siendo este el que presentó un mayor contenido en comparación con el resto de los grupos analizados y que, posiblemente a mayor restricción mayor será la cantidad de glucógeno almacenado.

Trabajo a futuro

En la actualidad se está trabajando además de la tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*) con la identificación, caracterización, reproducción y cultivo de especies nativas de la Cuenca del Papaloapan, lo que implica la búsqueda de estrategias que reduzcan los costos de alimentación en la acuicultura, así como la exploración de nuevos ingredientes proteicos no convencionales para la sustitución del uso de la harina de pescado como ingrediente principal de las dietas acuícolas.

Conclusiones

La tilapia del Nilo exhibió el fenómeno de crecimiento compensatorio durante la etapa de realimentación. Los regímenes alimenticios evaluados en el presente estudio no comprometieron el crecimiento y composición de los juveniles de tilapia del Nilo, ni afectaron la calidad del músculo. Los resultados demuestran que un cambio en el régimen de alimentación puede resultar en un ahorro en costos de alimentos a largo plazo, sin afectar significativamente los parámetros productivos ni el valor nutricional de la tilapia del Nilo. Es necesario trasladar esta metodología bajo condiciones reales de cultivo en masa.

Agradecimientos

Este proyecto recibió apoyo por parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente mediante el proyecto UNPA-CA-42-1 a través del programa "Fortalecimiento de Cuerpos Académicos en Formación". Los autores agradecen a la Universidad del Papaloapan y al personal del Laboratorio de Acuicultura de la Universidad del Papaloapan por el apoyo técnico.

Referencias

- [1] Li, M., & Lovell, R. T. (1992). Comparison of satiate feeding and restricted feeding of channel catfish with various concentrations of dietary protein in production ponds. *Aquaculture*, 103(2), 165-175.
- [2] Adebayo, O. T., Balogun, A. M., & Fagbenro, O. A. (2000). Effects of feeding rates on growth, body composition and economic performance of juvenile clariid catfish hybrid (female *Clarias gariepinus* x male *Heterobranchus bidorsalis*). *Journal of Aquaculture in the Tropics*, 15(2), 109-117.
- [3] Bavčević, L., Klanjšček, T., Karamarko, V., Aničić, I., & Legović, T. (2010). Compensatory growth in gilthead sea bream (*Sparus aurata*) compensates weight, but not length. *Aquaculture*, 301(1-4), 57-63.
- [4] Dobson, S. H., & Holmes, R. M. (1984). Compensatory growth in the rainbow trout, *Salmo gairdneri* Richardson. *Journal of Fish Biology*, 25(6), 649-656.
- [5] Zhu, X., Xie, S., Lei, W., Cui, Y., Yang, Y., & Wootton, R. J. (2005). Compensatory growth in the Chinese longsnout catfish, *Leiocassis longirostris* following feed deprivation: Temporal patterns in growth, nutrient deposition, feed intake and body composition. *Aquaculture*, 248(1-4), 307-314.
- [6] Wang, Y., Cui, Y., Yang, Y., & Cai, F. (2000). Compensatory growth in hybrid tilapia, *Oreochromis mossambicus* x *O. niloticus*, reared in seawater. *Aquaculture*, 189(1-2), 101-108.
- [7] Blanquet, I., & Oliva-Teles, A. (2010). Effect of feed restriction on the growth performance of turbot (*Scophthalmus maximus* L.) juveniles under commercial rearing conditions. *Aquaculture Research*, 41(8), 1255-1260.
- [8] Gao, Y., Wang, Z., Hur, J. W., & Lee, J. Y. (2015). Body composition and compensatory growth in Nile tilapia *Oreochromis niloticus* under different feeding intervals. *Chinese Journal of Oceanology and Limnology*, 33(4), 945-956.
- [9] Villarroel, M., Alavriño, J. M. R., & López-Luna, J. (2011). Effect of feeding frequency and one day fasting on tilapia (*Oreochromis niloticus*) and water quality. *The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgah*, IIC:63.2011.609, 1-6.
- [10] Da Silva, M. A., de Alvarenga, É. R., Costa, F. F. B. D., Turra, E. M., Alves, G. F. D. O., Manduca, L. G., ... & Teixeira, E. D. A. (2020). Feeding management strategies to optimize the use of suspended feed for Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) cultivated in bioflocs. *Aquaculture Research*, 51(2), 605-615.
- [11] Alí, T. E. S., Martínez-Llorens, S., Moñino, A. V., Cerda, M. J., & Tomás-Vidal, A. (2016). Effects of weekly feeding frequency and previous ration restriction on the compensatory growth and body composition of Nile tilapia fingerlings. *The Egyptian Journal of Aquatic Research*, 42(3), 357-363.
- [12] Vilhelmsson, O. T., Martin, S. A., Médale, F., Kaushik, S. J., & Houlihan, D. F. (2004). Dietary plant-protein substitution affects hepatic metabolism in rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *British Journal of Nutrition*, 92(1), 71-80.